

Informe de actividades

Titulación por diplomado

Alumna: **Diana Michelle de la Cruz Montiel**

Carrera: **Diseño y Comunicación Visual, FAD-UNAM**

Fecha: **1 de Marzo a 31 de Diciembre del 2019.**

Proyecto: *PAPIME PE101019: Modelación computacional en las ciencias y las ingenierías como apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.*

A continuación describo las actividades que realicé durante mi participación en el proyecto y hago un resumen de mis actividades de titulación.

ÍNDICE.

Capacitación.	1
Creación de Videos para el proyecto.	1
Ecuación de onda.	1
Transferencia de calor.	1
Transferencia de calor en una barra de metal.	1
Seguimiento de partículas.	2
Otras actividades.	2
Apoyo en las entrevistas.	2
Creación de isologos para presentaciones.	2
Diplomado para titulación	3
Tracking	3
Composición	3
Formas animadas	4
Lettering	4
Escenario	4

1. Capacitación.

En la plataforma de *Udemy* tomé un curso para aprender *Blender*, que me ayudó a realizar los diferentes modelos 3D que se necesitaban para el proyecto. En este curso me enseñaron a navegar dentro del programa, vimos las herramientas más utilizadas para crear cualquier modelo en 3D, me enseñaron cómo funcionan las texturas, los materiales, la iluminación, la animación, los fluidos y cómo se configura al final para renderizar y obtener una imagen o video.

En *Udemy* también tomé un curso para aprender *Maya*, otro programa para hacer modelos en 3D. En el curso me enseñaron las diferentes maneras de llegar a un mismo resultado, aprendí la diferencia entre un material y una textura, vi un poco sobre la iluminación, *rigging*, *FX* y animación. Decidí aprender *Maya* porque es uno de los programas de 3D más utilizados en la industria. *Maya* es parecido a *Blender* en la parte de las herramientas que manejan, pero *Maya* me pareció un poco más dinámico y fácil de aprender. Es bueno saber de varios programas de 3D porque tal vez lo que no puedes lograr en uno, lo puedes hacer fácilmente en otro.

2. Creación de Videos para el proyecto.

Ecuación de onda.

El primer video que realicé para el proyecto fue la simulación del movimiento ondulatorio de una cuerda. Esto lo hice con el programa de Blender. primero modelé la cuerda con tres cilindros, le puse textura y materiales. No sabía como animar la cuerda así que tuve que buscar una solución para lograr que la cuerda se moviera en ondas. Hice las ondas con el efecto de *wave Fuc* la mejor opción porque me permitió controlar la altura y rapidez de las ondas.

Transferencia de calor.

Para el video transferencia de calor seguí el guión descriptivo, busque videos relacionados con el tema, los corté y ordené en el software Premiere para que fueran al ritmo de lo que se iba diciendo. También añadí algunas ilustraciones hechas en Illustrator, puse algunos textos cortos y todo fue animado en After Effects. El video final duraba 5 minutos pero se dividió en dos partes para que quedaran cada uno de dos minutos y medio porque es más fácil ver un video de dos y medio minutos que uno de 5 sobre un tema difícil.

Transferencia de calor en una barra de metal.

Para realizar el video de la barra de metal calentándose primero lo hice en el programa de blender. Modelé la barra con un cilindro y una helix. Después hice unas partículas para simular fuego y las coloqué debajo de la barra. Para que se viera que comenzaba a calentarse primero intenté poniendo los colores en un material para aplicarlo a la barra pero no funcionó porque los

colores se proyectaron horizontalmente y se necesitaba que estuvieran verticales. Busqué varias maneras de lograrlo, al final utilicé *After Effects*. Primero pasando mi modelado con todo y reflejos a *After Effects* y ahí le puse el efecto de gradiente el cual me permitió animar los colores de forma vertical. Después hice el mismo modelado de la barra pero ahora en cinema 4D, aquí si logré hacer el efecto de la barra calentándose porque pude animar los colores para que fueran verticalmente de izquierda a derecha. Este video lo utilice para dar un ejemplo en el video de transferencia de calor.

Seguimiento de partículas.

Realicé una simulación de agua en *Blender*, en donde dos chorros de agua de diferente color se mezclan. Para poder hacerlo utilice las herramientas de fluidos. Sabía cómo hacer el agua, pero no podía poner los dos fluidos juntos porque no se podía cambiar el color y tuve que buscar una solución para poder tener los dos en el mismo video, con diferentes colores y que se mezclaran. Para la simulación de una gota de tinta también utilice las herramientas de fluidos, cuando trate de realizarlo, estaba usando la versión más nueva de *Blender* pero no pude llegar al resultado deseado; no era posible renderizarlo y la animación no se generaba; adicionalmente se veía muy oscuro. Así que decidí usar una versión anterior. En esta versión pude tener un mejor resultado de la simulación de la gota y fue más fácil cambiar los parámetros.

3. Otras actividades.

Apoyo en las entrevistas.

Se realizaron algunas entrevistas a profesores de la Facultad de Ingeniería para entender mejor sus técnicas de enseñanza, saber si han implementado técnicas nuevas que les hayan funcionado y conocer qué es lo que les gustaría cambiar del temario o la forma de enseñar a los alumnos de la Universidad. Estuve encargada de grabar las entrevistas. Fueron grabadas para poder verlas de nuevo y que ningún detalle de lo que nos hablaron se perdiera. Las entrevistas están en archivo *.mov*, también se pasaron a solo audio *.mp3* y se transcribieron.

Creación de isologos para presentaciones.

Realicé logos para representar las palabras: COMPUTACIONAL, CONCEPTUAL, MATEMÁTICO Y NUMÉRICO. La tipografía es de tipo *light sans serif*, sin problemas para visualizarse y legible por el espacio entre caracteres. Los bocetos que ya se tenían se pasaron a *Illustrator* para ser vectorizados. Con cada una de las palabras se realizó un diseño e ilustración diferente para su representación. En la palabra COMPUTACIONAL se puso una simulación de un fluido, que abarca las tres primeras letras de la palabra. Para la palabra CONCEPTUAL se cambió la letra O por la imagen del planeta tierra. En la palabra MATEMÁTICO se cambió la primera letra A por el símbolo griego Delta y para la palabra

NUMÉRICO se le añadió una malla detrás de las tres primeras letras. Al final quedaron dos diseños de cada palabra en formato *png*, uno con la palabra completa y otro abreviado.

4. Diplomado para titulación

Durante mi participación en el proyecto obtuve mi título de licenciatura mediante mi participación en el diplomado **Postproducción, 3D y VFX para publicidad, cine y realidad virtual** en la Facultad de Artes y Diseño, UNAM del 12 de febrero al 31 de julio de 2019. Obtuve mi título el 7 de noviembre del 2019.

Este diplomado consistió del aprendizaje de un conjunto de conocimientos y técnicas orientadas a la postproducción digital, creación de efectos visuales, diseño de *Motion Graphics*, modelado 3D, animación y composición digital. Lo anterior para aplicarlos en distintos medios y plataformas como la televisión, el cine, la publicidad o en cualquier espacio que requiera de herramientas digitales especializadas.

Se aprendieron las bases fundamentales de la postproducción, el flujo de trabajo de una producción 3D y se aplicaron los VFX como recursos para simular la realidad. También se aprendió el proceso para crear y editar imágenes y videos 360 para realidad virtual. Lo anterior enfocándose tanto en las necesidades del cliente o producto, como en el desarrollo de una idea personal.

Los ejercicios realizados comprendieron la edición de video lineal y 360, corrección de color, uso de *chroma key*, rotoscopia, diseño de *motion graphics*, *tracking*, animación, modelado 3D, simulaciones dinámicas, integración de partículas y composición digital.

Estos conocimientos me ayudaron a realizar las actividades de producción y post-producción de videos requeridas en el proyecto.

A continuación describo algunos de los ejercicios que realicé durante el diplomado.

Tracking

En este ejercicio utilicé *After Effects* y *Premiere Pro*. Aquí junte varias herramientas y técnicas que aprendí durante el diplomado. Primero, del video que tenía escogí los fragmentos en los que se iban a poner los efectos, los corté, los junté y los exporté en *Premiere Pro*. Los efectos que puse en el video fueron las partículas, los integre con la herramienta de *tracking*, para que fueran siguiendo un punto, en este caso utilicé los pies de los personajes para que cuando dieran una vuelta dejaran un rastro de partículas. También realicé algunos *motion graphics* para ser integrados en el video. Utilicé el tracking de cuatro puntos.

Composición

Hice una composición de distintas imágenes, busqué imágenes con diferentes elementos y en *Photoshop* las corté para solo tener el elemento de la imagen que quería, les di un orden y las pase a *After Effects*, ahí les cambie los colores para que tuvieran una paleta de color similar y la imagen tuviera unidad. Después se colocó una cámara para que la imagen tuviera movimiento, se le agregó un efecto de *optical flare*. La luna y las naves tiene movimiento

Formas animadas

Para este trabajo elegí un video con una coreografía de baile para ponerle formas animadas. Elegí solo algunos fragmentos del video para aplicarles el efecto. En *Photoshop* cargué el video y fui haciendo las formas animadas cuadro a cuadro, después las pase a *After Effects* para ponerles color y sincronizarlas con el video.

Lettering

En este trabajo utilicé Cinema 4D para realizar un *lettering*. Escogí una tipografía cursiva, la tracé con plumilla y utilicé un círculo y un *sweep* para darle volumen. Todos los demás elementos fueron modelados de formas básicas, utilice un *cloner* para las notas musicales. A las letras les puse un material metálico al igual que a la base azul. Las notas musicales clonadas tienen un ligero movimiento siguiendo un trayecto circular y las letras mayúsculas y los acentos están animadas. El fondo es un ciclorama.

Escenario

Para este ejercicio realicé una animación de una fábrica de pasteles. Trabajé mucho con el modelado partiendo de formas básicas que se fueron modelando conforme a lo que se necesitaba. Para la animación utilicé las coordenadas de los diferentes objetos para darles vuelta, rotarlos, moverlos de un punto a otro, etcétera. También utilicé el movimiento de cámara para poder seguir todo el recorrido del proceso.

Becaria

Lic. Diana Michelle de la Cruz Montiel

Responsable del proyecto

Dr. Luis Miguel de la Cruz Salas

REDEC UNAM

La Facultad de Artes y Diseño
otorga el presente

DIPLOMA

a

Diana Michelle De la Cruz Montiel

Por haber aprobado el diplomado con opción a titulación **Postproducción, 3D y VFX para publicidad, cine y realidad virtual**, con una duración de 240 horas, impartido del 12 de febrero al 31 de julio de 2019, en la Facultad de Artes y Diseño, plantel Xochimilco; el responsable académico fue el Lic. Luis Daniel Galicia De Gante.

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad de México a 13 de agosto de 2019

DR. GERARDO GARCÍA LUNA MARTÍNEZ

Director de la Facultad de Artes y Diseño

La Universidad Nacional Autónoma
de México

otorga a
Diana Michelle De la Cruz Montiel
el título de

Licenciada en Diseño y Comunicación Visual

en atención a que demostró haber concluido sus estudios conforme a los planes autorizados por el Consejo Universitario y cumplir con los requisitos académicos establecidos por el Consejo Técnico correspondiente, según constancias archivadas en la misma Universidad.

*Por mi Raza hablará el Espíritu
Dado en la Ciudad de México, el día 7 de
noviembre de 2019.*

El Secretario General

Dr. Leonardo Lomeli Varoegas

El Rector

Dr. Enrique Graue Wiechers